

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVI-2023

Società Archeologica Veneta OdV

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLVI – 2023

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

**SOCIETÀ
ARCHEOLOGICA
VENETA ODV**

con il contributo di

SAV OdV
cinque per mille 2023 (redditi 2022)

in collaborazione con

1222-2022
800
ANNI

**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA**

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

**UNIVERSITÀ
di VERONA**
Dipartimento
di **CULTURE E CIVILTÀ**

**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Venezia
e le Province di Belluno, Padova e Treviso

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per il Comune
di Venezia e Laguna

Rivista inserita nel progetto ZENODO

zenodo

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVI – 2023

Rivista scientifica annuale double-blind peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
GIAMPAOLO CANDIANI
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
ROBERT MATIJAŠIĆ
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore editoriale
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
CINZIA BETTINESCHI - segretario di redazione
FIORENZA BORTOLAMI
GIULIO CARRARO
NADIA CAMPALDINI
ANDREA COZZA
BEATRICE FRANCHINI
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
BEATRICE VALLE
DANIELE ZAMPIERIN

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2024

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, Corso Garibaldi n. 41, 35121 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org
mail società: archeologicaveneta@gmail.com
mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com
web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:
Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699
Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978
Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2023

Francesca Agostini	Analcleto Della Valle
Alberto Amadori	Sara Emanuele
Maria Rosa Baiocchi	Valentina Famari
Bernadette Balcom	Tommaso Fantin
Marzia Banci	Gastone Favero
Claudio Barin	Luciano Ferrario
Lucia Barin	Claudio Ferraro
Gian Luigi Bertaggia	Matteo Fusari
Maria Elena Bertoli	Mariolina Gamba
Cinzia Bettineschi	Giovanna Gambacurta
Elodia Bianchin Citton	Giorgio Garatti
Eleonora Boscolo	Grazia Gazzea
Gianpaolo Candiani	Gian Carlo Giglio
Loredana Capuis	Andrea Giunto
Giulio Carraro	Andrea Raffaele Ghiotto
Gabriella Centanin	Roberto Gottardo
Anna Maria Chieco Bianchi	Marta Jorfida
Luigina Corazza	Luigi Magnini
Andrea Cozza	Chiara Marcolongo
Francesco Cozza	Antonio Martini
Peppino Daberto	Micol Masotti
Grazia Daberto	Michele Matteazzi
Filippo De Angeli	Alessandra Menegazzi
Marco De Paolis	Cristina Mengotti

Maria Mengotti

Michelangelo Munarini

Silvia Paltineri

Francesca Pandolfo

Maria Teresa Pavan

Sonia Pigato

Adolfo Piron

Andrea Pisana

Elsa Pozzer

Carla Professione

Camillo Riello Pera

Marisa Rigoni

Francesca Ronchese

Angela Ruta Serafini

Daniela Sacco

Giovanna Sandrini

Ludovica Sasso

Rosella Serafini

Mauro Sinigaglia

Francesco Tavella

Loris Vedovato

Federica Wiel Marin

Francesca Zambon

Marcella Zambon

Daniele Zampierin

Paola Zanovello

Arturo Zara

Trieste

Editoriale

Giulio Carraro

Arturo Zara

presidente SAV OdV e direttore responsabile

vicepresidente SAV OdV e direttore editoriale

Grazie all'impegno costante di chi presta con generosità e competenza le proprie abilità e il proprio tempo alle attività, non solo di redazione ma anche di "relazione", questa terza serie di *Archeologia Veneta. Journal of Ancient Studies on North-Eastern Italy* ha ormai raggiunto una nuova dimensione scientifica a cui va di pari passo una più ampia dimensione territoriale che valica i precedenti confini. Quegli orizzonti molto ampi, che oltre quarant'anni fa caratterizzavano la neonata Rivista, si erano via via ristretti. Ed è naturale che i contenuti della pubblicazione abbiano seguito quelli che erano gli interessi dei Soci, principali destinatari dell'iniziativa editoriale della *Società Archeologica Veneta OdV*. Oggi l'Associazione vede la partecipazione e l'adesione di una platea di appassionati che non sono più solamente padovani, perciò l'ampliamento dell'area di interesse non può senz'altro risultare singolare. Un'ulteriore conseguenza della direzione intrapresa è giunta del tutto inaspettata, ma gradita: grazie alla digitalizzazione della Rivista, abbiamo iniziato ad avere lettori in tutto il mondo, i quali scaricando *Archeologia Veneta* in pdf sia dal nostro sito internet che dall'archivio *open access* Zenodo, hanno la possibilità di consultare gli articoli anche oltre oceano. Crediamo si tratti di un risultato molto soddisfacente e che gratifica gli sforzi di chi lavora alla Rivista, degli autori che ci scelgono come sede editoriale, ma anche di tutti i Soci – tanto quelli storici, quanto le giovani leve – che sono il vero volano della pubblicazione.

Agli esiti editoriali della Rivista, che, a nostro avviso, di anno in anno sta migliorando e consolidando i propri standard scientifici, è strettamente correlato anche il futuro della nostra *Società Archeologica Veneta*. Tra il 2023 e il 2024, nell'ambito di un preciso progetto di rilancio delle attività societarie, che molto hanno sofferto in questi anni "post Covid", abbiamo intrapreso una delicata fase di rinnovamento, che, proprio in queste settimane, è stata contraddistinta dal trasferimento della sede – non certo senza rammarico, ma con rinnovato slancio – dalla storica palazzina di corso Garibaldi alla saletta rinascimentale di Palazzo Folco in via Aquileia, grazie ad una fruttuosa convenzione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso.

INDICE
XLVI – 2023

PADOVA

La necropoli di Montagnana-Ca' Nogare.
Elementi di confronto con l'abitato di Montagnana-Borgo S. Zeno

2

Elodia Bianchin Citton

Tavola iscritta da Este. Il contributo del restauro

44

Stefano Buson

Ateste. Il limite meridionale della città antica

64

Cinzia Tagliaferro

Il Laboratorio di Archeologia Sperimentale e Ricerche sulla Tecnologia (LASERT)
dell'Università di Padova

74

Massimo Vidale, Valentina Famari, Vanessa Forte,
Margarita Gleba, Ivana Angelini, Stefania Mazzocchin

ROVIGO

Alcune osservazioni sulla forma calice dagli scavi di San Basilio di Ariano nel Polesine
(campagne 2019-2022)

86

Giorgio Garatti, Giulia Iadicicco

TREVISO

Nuovi dati per l'identificazione di un produttore di vino della Cisalpina in età augustea

104

Stefania Mazzocchin, Cinzia Rossignoli

VENEZIA

Palazzo Priuli Manfrin a Canareggio: nuovi dati per la prima Venezia **118**

Cecilia Rossi, Giovanna Bosi, Rossella Cester, Mirko Fecchio,
Marta Mazzanti, Mauro Rottoli, Paola Torri

VERONA

«Altri li credono o barbarici o romani»:
l'archivio De Stefani e le indagini archeologiche nella bassa Valpantena **144**

Angelica Gabrielli

VICENZA

Il ripostiglio di aes rude dal Bostel di Rotzo (Altopiano dei Sette Comuni) **164**

Giovanni Gorini

Il territorio di Vicenza in epoca romana:
nuovi dati dalle indagini archeologiche 2020-2023 nel Bacino Diaz **194**

Giulia Pelucchini, Ilaria de Aleo, Andrea Betto

TRIESTE

La collezione numismatica e il medagliere del Museo J.J. Winckelmann di Trieste:
un progetto di studio del materiale numismatico e archivistico **212**

Gaia De Lazzari, Giulia Modugno

Settore produttivo in corso di scavo.

Il territorio di Vicenza in epoca romana: nuovi dati dalle indagini archeologiche 2020-2023 nel Bacino Diaz

Giulia Pelucchini*, Ilaria de Aloe*, Andrea Betto*

Riassunto

Tra il 2018 e il 2023 l'area a Nord di Vicenza compresa tra viale Diaz e viale Ferrarini è stata interessata da ampie attività di scavo necessarie alla realizzazione del bacino di laminazione delle acque denominato "Diaz", portando in luce contesti di epoca romana costituiti da fornaci, cave e strutture abitative. In particolare, si intende soffermarsi sui dati emersi dalle indagini archeologiche effettuate tra il 2022 e il 2023, e tramite il confronto con le conoscenze pregresse, proporre un quadro di lettura il più possibile completo dell'occupazione antica della campagna extraurbana posta a settentrione di *Vicetia*.

Abstract

Between 2018 and 2023, the area north of Vicenza between viale Diaz and viale Ferrarini was interested by extensive excavation activities necessary for the construction of the water lamination basin called "Diaz", bringing to light contexts from the Roman era consisting from furnaces, quarries and housing structures. In particular, the intention is to dwell on the data that emerged from the archaeological investigations carried out between 2022 and 2023, and through the comparison with previous knowledge, to propose a reading framework as complete as possible of the ancient occupation of the extra-urban countryside located to the north of the ancient *Vicetia*.

1. Premessa

Il bacino "Diaz" si inserisce all'interno del programma di interventi previsti dal Consiglio del Ministri a seguito degli eventi alluvionali avvenuti in Veneto nel 31 ottobre – 2 novembre 2010, che presupponeva la creazione di invasi artificiali come opere di mitigazione del rischio idraulico a salvaguardia del territorio¹. Il progetto prevedeva la costruzione di cinque casse di espansione per il contenimento delle acque, tre delle quali realizzate tramite sbancamenti del terreno di 1 m di profondità².

2. Inquadramento topografico

La zona interessata dai lavori si trova a nord di Vicenza, in sinistra idrografica del fiume Bacchiglione, a sud della sua confluenza con il fiume Orolo. Costituita da una superficie pressoché pianeggiante, debolmente digradante verso sud-est, si colloca, dal punto di vista geomorfologico, nella media pianura veneto-atesina, caratterizzata da una spessa successione di limi ed argille, all'interno della quale si intercalano lenti grossolane sabbioso-ghiaiose.

* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza
giulia.pelucchini@cultura.gov.it

* Archeologa professionista
i.dealoe@gmail.com

* Archeologo professionista
andrea.betto@arcsat.it

fig. 1. Inquadramento generale dell'area a nord Vicenza (rielaborazione da Google Maps).

In epoca romana l'area era percorsa dall'acquedotto oggi detto "Lobia", che, dalle risorgive della pianura settentrionale vicentina, riforniva d'acqua la città di Vicenza³. Notizie storiche ricordano la presenza di un pilone nel greto del fiume Orolo, immediatamente a nord di bacino Diaz (fig. 1a); un secondo pilone è stato visto nel 1978 rovesciato sempre nel greto (fig. 1b)⁴. Altri tredici piloni vennero portati in luce nel 2010 all'interno dell'ex aeroporto militare Dal Molin, a ridosso della recinzione occidentale (fig. 1c)⁵, a cui si aggiungono i resti di ulteriori due plinti scoperti nel 2012 appena a sud della rotonda di Viale Diaz-Viale Ferrarin (fig. 1g)⁶.

Percorrendo idealmente il suo tracciato da nord a sud, la prima evidenza archeolo-

gica di epoca romana che si incontra nelle vicinanze del bacino è costituita da una canalizzazione agraria rinvenuta all'interno del Parco della Pace (fig. 1e)⁷, da mettere probabilmente in relazione con il sistema di gestione del territorio gravitante attorno all'insediamento rustico-produttivo di epoca imperiale (I-III sec. d.C.) indagato nel 2009-2011 nella zona centro-orientale dell'ex aeroporto Dal Molin (fig. 1d)⁸.

Proseguendo verso sud, in loc. Brusà, immediatamente a ridosso della nostra area di studio, nel 2017 venne in luce, durante la costruzione della variante del Metanodotto Cremona-Mestre, un sito interpretato come area di approvvigionamento dell'argilla, successivamente riorganizzata, al termine

fig. 2. Rinvenimenti archeologici all'interno di bacino Diaz. (rielaborazione da Google Maps)

dell'attività estrattiva/produttiva, tramite canalizzazioni agrarie (fig. 1f)⁹.

Allontanandosi verso ovest, si nota come la frequentazione romana della pianura vicina a Vicenza sia testimoniata anche dai numerosi rinvenimenti effettuati durante i lavori di realizzazione della Tangenziale Sud di Vicenza, costituiti da insediamenti rustici, viabilità e necropoli ad esse collegati¹⁰.

3. Le indagini archeologiche all'interno di Bacino Diaz

3.1. 2018-2020. Il sito romano all'interno di cassa 3

Le indagini archeologiche preventive hanno avuto inizio a settembre 2018 e si sono protratte sino ad aprile 2021¹¹, tramite l'esecuzione di una fitta maglia di trincee, che hanno permesso di individuare la pre-

senza di stratigrafie e strutture di epoca romana nella parte settentrionale della cassa 3.

Qui sono stati portati in luce i resti di due edifici rettangolari di funzione probabilmente abitativa, orientati in direzione nord-nord ovest/sud-sud est e posti a circa 40 m dal percorso dell'acquedotto romano, sui quali si è poi innestata una strada *glareata* di consistenza modesta. Le strutture si trovavano in un precario stato di conservazione¹², anche perché costruite sopra un leggero dosso naturale, pesantemente intaccato dalle attività agricole moderne.

L'edificio 1, misurante 8,90x4,50 m, era costituito da due ambienti rettangolari e presentava lungo il lato sud un porticato, ipotizzato grazie al riconoscimento di una serie di buche di palo circolari con zeppatura in laterizi e ciottoli, distanti tra loro 3,50 m di cui quattro allineate tra loro (fig. 2).

fig. 3. Fornace 1. Ortofotomosaico e relativa restituzione grafica (elaborazione V. Valente).

L'edificio 2, collocato più a nord del precedente e con orientamento ad esso ortogonale, è stato parzialmente asportato dalla costruzione della successiva strada. Di esso si conservavano parti di due ambienti rettangolari allungati in direzione nord-nord ovest/sud-sud est, per una lunghezza visibile di 12,50 m e larghezza variabile tra 2,60 e 2,35 m, in una seconda fase suddivisi internamente da tramezzi con base laterizia (fig. 2). I pochi frammenti ceramici rinvenuti indicano l'appartenenza di queste due strutture genericamente al I sec. d.C.

3.2. 2021-2023. L'argine perimetrale di cassa 4: il quartiere produttivo e abitativo

Nel 2021, durante i lavori di sistemazione e creazione del canale esterno all'argine

perimetrale della cassa 4 (fig. 2) sono state portate alla luce varie strutture di carattere produttivo/insediativo, il cui scavo e la cui interpretazione sono risultati assai complessi, in quanto il sito è stato pesantemente intaccato nella parte centrale dalla realizzazione del canale ed al tetto dalle attività agricole moderne che hanno comportato l'asportazione del piano di campagna antico¹³.

Le indagini archeologiche hanno interessato una superficie di circa 900 mq, di cui 400 corrispondenti ad un allargamento di 20x2 m effettuato nella parte centro-settentrionale lungo la sponda orientale del canale. L'area di scavo può essere divisa in due settori: la parte centro-settentrionale, interessata da strutture e stratificazioni riferibili

fig. 4. Da sinistra in alto: a) la cava per l'estrazione del materiale per gli impasti; b) fornace 1: in primo piano la preparazione in malta che sostiene il residuo della pavimentazione in mattoni, al centro lacerto del muro divisorio centrale della seconda fase; c) fornace 4: particolare della chiusura in tegole poste in verticale US 422; d) fornace 4: dettaglio della bocca del forno con il muro divisorio di seconda fase costruito sopra gli accrescimenti carboniosi della fase precedente (foto S. Colucciello).

ad attività produttive, e quella meridionale di destinazione abitativa.

3.2.1. Il settore centro-settentrionale: area estrattiva e produttiva

Nella parte più settentrionale dell'area, appena al di sotto dell'arativo, è stata individuata un'ampia buca artificiale di oltre 8 m di diametro e di circa 2,50 m di profondità¹⁴, che si estendeva oltre i limiti nord, est ed ovest di scavo (fig. 4a). Considerate l'ampiezza e la profondità, oltre che gli strati intercettati, si ipotizza che sia stata impiegata come cava per l'estrazione dell'argilla, ben riconoscibile in sezione per il colore

azzurro-verdastro della matrice. Al termine del suo utilizzo, la cava è stata colmata con le matrici di risulta dello scavo e definitivamente chiusa da uno scarico di frammenti di laterizio, in gran parte triturati, costituenti probabilmente il risultato dello smontaggio/distruzione delle fornaci¹⁵. Proprio da uno di questi scarichi proviene un laterizio con bollo Q F F a lettere riflesse databile al I-II sec. d.C. (fig. 8b)¹⁶. Poco più a sud, separate da una canaletta in laterizi orientata est-ovest, di cui era restato il fondo strutturato con tegole e parte delle spallette in frammenti di mattoni, sono state messe in luce quattro fornaci per la produzione di laterizi (denominate 1, 2, 3 e 4) e varie fosse

di forma quadrangolare o rettangolare di modeste dimensioni. Delle fornaci si sono conservate le sole parti inferiori seminterrate del *praefurnium* e della camera di combustione, anche a seguito di attività di defunzionalizzazione del sito avvenute già in epoca antica. Inoltre, è stato possibile scavare interamente solo la struttura 3, in quanto le altre si estendevano oltre gli attuali limiti di scavo costituiti a ovest dall'argine, e a est dal canale esterno all'argine e da un terreno privato.

Le fornaci più antiche (strutture 1 e 4, tipologia II/d Cuomo di Caprio¹⁷) sono state realizzate su un deposito sabbioso di origine alluvionale¹⁸, parallelamente l'una all'altra ed orientate in direzione nord-sud, con il condotto di caricamento del combustibile rivolto a sud e la camera di combustione a nord.

La struttura 1 (*fig. 3*), di cui è stato possibile indagare la metà longitudinale est, è quella peggio conservata. L'ingresso del forno presentava un andamento discendente da sud verso nord, in modo da consentire un più agevole accesso dall'esterno per il caricamento del combustibile. La camera di combustione era formata da due cunicoli paralleli separati da un muro divisorio, che si congiungevano nel condotto del *praefurnium*. Lo scavo stratigrafico ha permesso di riconoscere con sicurezza due fasi di utilizzo della fornace: nella prima la pavimentazione e il muro interno divisorio erano costituiti da mattoni tagliati, legati con terra e poi induriti dal calore¹⁹; nella seconda, risultato di un'attività di ristrutturazione, la struttura muraria divisoria è stata ricostruita con tegole frammentate poste di piatto legate da

terra e parzialmente spostata verso ovest (*fig. 4b*)²⁰. Infine, la fornace è stata smontata al termine dell'ultima cottura (erano assenti, infatti, crolli delle unità murarie) e poi obliterata tramite lo scarico di laterizi sminuzzati²¹.

La struttura 4, che doveva presentare due bocche di forno separate da un muretto divisorio in frammenti di laterizi (0,60x6,80 m), è stata indagata per circa metà della sua reale estensione, in quanto proseguiva oltre il limite orientale di scavo (*fig. 5*). La fornace era priva del muro di chiusura settentrionale, asportato in antico da una fossa orientata in direzione est-ovest, mentre se ne conservava il muro perimetrale ovest (0,40x6,80 m), realizzato con frammenti di laterizi (sia mattoni che tegole ad alette), posti di piatto e legati con terra. Il piano di cottura della camera di combustione era costituito da mattoni appoggiati direttamente sullo strato sterile. Come per la fornace 1, anche per la 4 è stato possibile identificare chiare evidenze di due macro-cicli di utilizzo, con ristrutturazioni anche significative (*fig. 4d*): a circa metà della camera di combustione, era conservato un deposito di carbone, esito dell'ultimo carico di combustibile, mentre, nella zona di accesso alla fornace, caratterizzata da una piccola discesa ricavata nello sterile, sono stati individuati piani di calpestio costituiti da strati limosi, coperti in successione da accrescimenti di terriccio carbonioso, risultato della pulizia del *praefurnium* a seguito di più cicli di produzione.

Tali piani presentavano un andamento in risalita da nord verso sud, fino a raggiungere un livello orizzontale, in cui si trovava un ambiente rettangolare (3x3,50 m) aperto verso la fornace e chiuso verso sud da un

fig. 5. Fornace 4 e relativi ambienti di servizio in fase 1 e 2. Ortofotomosaico e relativa restituzione grafica con ipotesi di ricostruzione della planimetria dell'ambiente porticato di seconda fase (retino grigio scuro) e ipotesi di ricostruzione della planimetria dell'ambiente porticato di prima fase (retino grigio chiaro) (elaborazione V. Valente).

muro orientato est-ovest (fig. 5), realizzato con frammenti di tegole legati da terra, posti paralleli e verticali, in fondazione, e orizzontalmente nell'alzata (per un'altezza massima di 0,20 m). A nord della muratura è stata individuata una coppia di pilastri realizzati con tegole legate da malta biancastra, che dovevano fungere da sostegno per la copertura dell'ambiente, creando così uno spazio aperto dove si potevano svolgere ulteriori attività artigianali²².

Dopo l'ultimo ciclo produttivo, la bocca del forno è stata chiusa (fig. 4c), disponendo in verticale una serie di tegole rotte, alcune delle quali chiaramente deformate ed identificabili, di conseguenza, come scarti di lavorazione.

Su una di queste è stato rinvenuto un bollo T FREM CAN, ben conservato e interamente leggibile, ascrivibile al I sec. d.C. (fig. 8c)²³. La fornace è stata obliterata, poi, da una serie di riporti contenenti scarti di lavorazione, frammenti di mattoni, di coppi e principalmente tegole, di cui una recava un bollo identico al precedente ma a caratteri più consunti e frammentario (fig. 8d)²⁴.

Poco a sud delle bocche dei forni 1 e 4, a spese dei livelli di accrescimento delle lavorazioni, era stato scavato un profondo fosso con orientamento est-ovest e fondo strutturato con tre corsi di tegole ad alette, disattivato poi con falde di scarico di laterizio di pezzatura eterogenea, e frammenti di anfore,

fig. 6. Fornace 3. Ortofotomosaico e relativa restituzione grafica (elaborazione V. Valente).

tra cui un profilo di Dr. 6A con bollo a lettere libere incavate sul collo T-H-B (fig. 8a)²⁵. L'assenza dei piani di calpestio antichi, a causa degli eventi successivi alle fasi romane e più volte richiamati, non ha consentito di individuare le superfici di vita alle quali il fosso si associava: l'unico dato stratigrafico era, dunque, la sua posteriorità alle fornaci 1 e 4.

Stratigraficamente successive alle fornaci appena descritte, e quindi appartenenti ad una seconda fase di vita del sito, cronologicamente difficilmente inquadrabile, sono le fornaci 2 e 3.

La fornace 3 (tipo II/c o II/d Cuomo di Caprio²⁶), orientata in senso est-ovest (fig. 6), è stata realizzata intaccando parzialmente i depositi di obliterazione della fornace 1. Di essa era visibile la sola camera di combu-

stione, di forma quadrangolare (larghezza di circa 3 m, lunghezza indagabile di 2,5 m) in quanto risultava proseguire oltre il limite di scavo occidentale. Dei due muri perimetrali nord e sud (già in parte asportati in antico), si conservava un unico corso costituito da mattoni tagliati legati con terra e alterati per l'effetto del calore. Il lato est di chiusura, invece, era realizzato direttamente contro terra, la quale presentava uno spessore di indurimento da calore di circa 0,20 m. Un muro divisorio interno parallelo ai muri perimetrali laterali completava la camera di combustione che, pertanto, doveva essere divisa in due cunicoli.

La fornace mostrava segni di almeno due cicli di utilizzo, secondo un processo di costruzione così definibile: uso – (par-

fig. 7. Fornace 2. Ortofotomosaico e relativa restituzione grafica (elaborazione V. Valente).

ziale) smantellamento – ricostruzione; uso – smantellamento – obliterazione finale. Tali processi erano visibili nelle sequenze stratigrafiche conservate dei depositi costitutivi dei piani dei cubicoli. Al di sopra di un primo piano pavimentale composto da una sottile stesura di malta, era stato steso un livello di matrici limose pulite di circa 0,10 m arrossate da calore. Al tetto di esso, era presente un riporto di frammenti di laterizio in disposizione caotica e, proseguendo verso l'alto, un ulteriore livello di matrici limose pulite indurite da calore, che costituiva verosimilmente l'ultimo piano delle camere di combustione. Come detto, al termine delle lavorazioni, la fornace era stata smantellata ed obliterata con un riporto di detrito di laterizio.

Poco ad est della struttura 3, si trovava infine la fornace 2 (fig. 7), orientata nord-sud, ma con la bocca da forno rivolta a nord. Si presentava lievemente infossata, con una forma quadrangolare e con il corridoio centrale che attraversava la camera di combustione (tipo II/b Cuomo di Caprio). La particolarità della struttura era rappresentata da una condotta formata da coppi accostati, già parzialmente smontata in antico. In pianta essa presentava forma a "Y", partendo da una fossa esterna alla fornace probabilmente funzionale all'alloggiamento di un mantice²⁷, per prendere una lieve deviazione in modo da entrare rettilinea nel *prae-furnium* addossato verso la parete ovest. La condotta si biforcava, poi, all'interno dell'ipocausto per concludersi a ridosso di

fig. 8. Materiali dalla zona artigianale: a) anfora con bollo, US 88; b) tegola con bollo dalla zona di cava, US 66; c-d) tegole con bollo da livelli di obliterazione della struttura 4.

mattoni frammentati posti di piatto sul limite meridionale della fornace. L'infrastruttura aveva probabilmente la funzione di regolare il passaggio dell'aria durante la cottura²⁸. Anche nel caso della fornace 2 è stato possibile identificare due macro-cicli, desumibili dal fatto che la condotta in coppi è stata realizzata in taglio su un piano già chiaramente indurito dal calore, poi obliterato da un secondo pavimento in mattoni frammentati²⁹, che la ricopriva. Al termine dello smantellamento, la fornace è stata colmata da un riporto di detrito di laterizio sminuzzato. Lungo il lato occidentale della struttura, si trovava una serie di buche rettangolari, di dimensioni comprese tra 1,20x0,75x0,25

m e 0,60x0,60x0,20 m, probabilmente relative ai pali per una tettoia³⁰.

3.2.2. Il settore meridionale: area insediativa

Il secondo settore, di cui è stato possibile documentare solo la sezione, si sviluppava lungo la parte meridionale del canale esterno di bacino Diaz e si configurava prettamente come area insediativa.

A livello topografico, pareva delimitata verso nord da un fossato orientato est-ovest, colmato intenzionalmente in antico, anche tramite scarichi di materiale ceramico e fittile indicatore di attività produttive e domestiche³¹. I reperti rinvenuti all'interno di questi scarichi sono spesso dilavati e di piccola pez-

fig. 9. Materiali dalla zona insediata: a) coppa in pareti sottili, US 110; b) terra sigillata con bollo, US 186; c) pesi da telaio, US 110; d) pesi da telaio, US 127; e) moneta, US 34; f) moneta, US 127.

zatura, tuttavia, affidandoci ai pochi frammenti diagnostici, possiamo ricondurre la defunzionalizzazione del fossato ad un orizzonte cronologico generale compreso tra i decenni centrali e la fine del I sec. d.C. Tra i materiali vi sono numerosi frammenti di ceramica da mensa e dispensa (brocche e olpi) tra cui tre fondi piani ritagliati a foggia di tappo, frammenti di grandi contenitori in ceramica grezza (olle con orlo a mandorla), anse di anfore Dr. 2-4, pochi frammenti di vernice nera. Vari i frammenti di pareti sottili con impasto chiaro tenero decorate con rotellature e un esemplare frammentato di coppa carenata a pasta gri-

gia, senza rivestimento, decorato alla barbotina con racemi vegetali, mammillature e una piccola porzione di attacco d'ansa (fig. 9a)³². Ben attestata è la terra sigillata padana tra cui una patera Drag. 17A (Consp. 18) con bollo in *planta pedis* FORTV databile al 20-40 d.C.³³ (fig. 9b), frammenti di Drag. 15/17 (Consp. 21), un orlo di Drag. 24-25 (Consp. 34). Tra i laterizi, 6 sono i pesi da telaio ben conservati (fig. 9c). Di rilievo è inoltre il rinvenimento, dal livello basale dei riempimenti, di un frammento di antefissa con maschera tragica maschile imberbe ed alto *onkos* entro palmetta della tipologia Stranzulla IX D1 (fig. 10a)³⁴.

fig. 10. a) Antefissa dal bacino Diaz, US 187; b) frammento di antefissa da via Gioberti; c) frammento di antefissa dal Criptoportico di Vicenza.

A sud del fossato sono emersi alcuni setti di fondazione muraria conservati al massimo per due corsi, immediatamente al di sotto dell'orizzonte agrario attuale³⁵.

Le tipologie costruttive sono sostanzialmente due: a due filari di elementi o "a sacco". In entrambi i casi, sono stati utilizzati calcari bianchi sbozzati grossolanamente e di pezzatura decimetrica e alcuni frammenti di laterizio (mattoni e tegole ad alette), legati da matrici sabbiose arricchite da noduletti di malta biancastra.

Nella medesima area, in sezione ovest, è stato individuato uno spargimento ad andamento orizzontale di laterizi posti di piatto di difficile interpretazione ma ricco di materiali³⁶. Dalla pulizia in sezione di questo livello sono stati recuperati numerosi frammenti di brocche e olpi in ceramica comune, ceramica grezza (olle di grandi dimensioni con orli a mandorla), ceramica a pareti sottili ad impasto grigio e chiaro decorato a rotella, pochi frammenti non diagnostici di vernice nera, un piccolo frammento di laterizio decorato, forse di un'antefissa, e 5 frammenti di pesi da telaio (fig. 9d). Per quanto riguarda la terra sigillata, si contano due frammenti di coppetta Ritt. 1 (Consp. 4), un orlo di Drag. 31 (Consp. 3.2-3.3) per un orizzonte cronologico generale dall'età tiberiana all'inizio II d.C. Da ultimo si segnala un asse in bronzo di Augusto a nome di *P. Lurii Agrippa* databile al 7 a.C.³⁷: esso, tuttavia, non risulta utile ai fini dell'inquadramento cronologico dello strato poiché probabilmente, vista la presenza di un foro passante lungo un margine, potrebbe essere stato riutilizzato come pendente/amuleto anche per un lungo periodo successivo alla sua effettiva coniazione (fig. 9f).

4. Conclusioni e prospettive

Gli scavi archeologici condotti a bacino Diaz hanno permesso di attestare come la fascia extraurbana posta a nord di Vicenza sia caratterizzata, sin dalla fine del I sec. a.C. dalla capillare diffusione di insediamenti rustici, soprattutto nel territorio posto in sinistra idrografica del Bacchiglione. Pur con i limiti dovuti al precario stato di conservazione dei resti archeologici, molto spesso danneggiati dai lavori moderni di livellamento e sistemazione agraria, è evidente come il sito indagato tra il 2022 e il 2023 si distingua per la presenza di strutture riferibili all'intero ciclo produttivo dei laterizi, identificative sia della fase di estrazione (cave), che di quella produttiva (fornaci) sino alla quasi certa presenza di una vicina area ove, si ipotizza, che fossero situati gli edifici necessari per la vita quotidiana dei lavoratori occupati nella filiera produttiva. Già dai pochi dati disponibili, è indubbia la grande potenzialità informativa del sito in questione, che meriterebbe un approfondimento delle indagini sul campo sia tramite metodi non invasivi, atti a delimitare l'ampiezza dell'area occupata dai resti, che tramite mirati approfondimenti stratigrafici volti a meglio definire il modello insediativo e l'orizzonte cronologico. Difatti, se nella zona insediativa è possibile definire un'occupazione tra l'inizio del I sec. d.C. e prima metà II d.C., gli altri dati attualmente in nostro possesso, ci portano ad ipotizzare che la defunzionalizzazione del fossato che separava l'area insediativa da quella artigianale sia avvenuta nella seconda metà del I sec. d.C. - inizi II sec. d.C., la dismissione delle fornaci 1 e 4 di prima fase sia avvenuta in un generico I sec. d.C. e l'obliterazione del-

la cava sia genericamente collocabile tra I e II sec. d.C. Si spera che specifiche analisi sui manufatti (termoluminescenza e determinazione della provenienza delle argille) possano fornire nuove indicazioni, sia circa gli aspetti cronologici che sulle caratteristiche della produzione, in particolar modo se l'argilla della cava è la medesima dei laterizi.

Note

¹ Gli altri bacini sono quelli di Sandrigo-Breganze (torrente Astico), Trissino-Arzignano (Agnò Gua'), dove sono state indagate le "vasche del Gua" (ROSSIGNOLI *et alii*, 2016), Montorso-Montebello (torrente Chiampo), Isola Vicentina-Costabissara (torrente Orolo), ove è stata rinvenuta una strada *glareata* di epoca imperiale, e Caldogno (torrente Timonchio), che ha restituito evidenze insediative di età romana e tardo antica (ROSSIGNOLI *et alii* 2015).

² L'iter di realizzazione del bacino prese avvio nel 2012, con l'approvazione del progetto preliminare da parte della Regione Veneto. In tale contesto l'allora competente Soprintendenza Archeologica del Veneto espresse la necessità di effettuare sondaggi archeologici preventivi, che presero il via nel 2018. Nel 2020, il Genio Civile ha poi rinunciato a realizzare la cassa 5, concentrandosi invece nelle operazioni di sbancamento previste nelle casse 2 e 3.

³ L'acquedotto captava le acque dalle risorgive di Motta e Caldogno, arrivava in loc. Lobia (ove si conservano in alzato una parte dei piloni), proseguiva su viale Ferrarin ed entrava a Vicenza lungo l'attuale corso Fogazzaro. Cfr. GAMBA-CERCHIARO 2014.

⁴ CAV II 1990, F. 50, n. 31.

⁵ Ad essi si aggiunge un pilone messo in luce nel 1995 nello stesso sito. Cfr. RIGONI-RAIMONDI 2013, p. 109. La quota media di rinvenimento dei piloni, conservati solo in fondazione, è di 36,10 m s.l.m. (a nord) e di 35,80 m s.l.m. (a sud). Si ricorda, inoltre, che durante le opere di cantierizzazione del bacino, è emersa, nell'angolo tra la recinzione della base militare Dal Molin e l'alveo del Bacchiglione, alla quota di 35,98 m s.l.m. la fondazione di un altro pilone (a circa 3 m dall'attuale argine fluviale).

⁶ GAMBA-CERCHIARO 2014, p. 137, nota 2 e bibliografia ivi citata.

⁷ Archivio Sabap VR-RO-VI. Lo scavo è inedito.

⁸ Le strutture sono localizzate ad una quota variabile tra 37,45 m (ad est) e 37 m s.l.m. (ad ovest). Cfr. GAMBA-RAIMONDI 2013.

⁹ Archivio Sabap VR-RO-VI. Lo scavo è inedito. La stratigrafia romana è attestata a partire dalla quota di circa 33,80 m s.l.m.

¹⁰ SALZANI *et alii* c.s.

¹¹ Due ditte archeologiche si sono succedute nella conduzione delle attività: SAP (casse 2, 3, 5) e Malve-

stio & C. s.n.c. (cassa 3), così come la direzione scientifica, che è passata da P. Salzani a C. Cenci.

¹² Se ne conservavano alla quota di 36,35 m s.l.m. solo le fondazioni, mentre la strada è stata realizzata asportando parte dell'edificio 2 a partire dalla quota di 35,90 m s.l.m.

¹³ Le indagini sono state condotte in prima battuta dalla ditta Nea archeologia (2021), che si è occupata delle fasi di assistenza allo splateamento dell'area, ed in seconda battuta dalla ditta ArcSAT (scavo 2022-2023). Lo scavo è stato da poco concluso e i risultati qui presentati devono intendersi ancora preliminari.

¹⁴ Quota al tetto 35,60 m s.l.m.

¹⁵ Nel vicentino una cava di argilla di dimensioni simili è stata rinvenuta a Bosco di Nanto (ROSSIGNOLI-SCALZERI 2016, pp. 49-50), mentre una cava per ghiaia sembra essere presente a Brega di Rosà (BRUNO *et alii* 2000, p. 104).

¹⁶ Il bollo individuato in US 66, uno degli scarichi di oblitterazione della cava, è noto e attestato nel territorio vicentino. Cfr. CIPRIANO-MAZZOCCHIN 2007, p. 676, tab. 12.

¹⁷ L'attribuzione alla tipologia si basa sulle caratteristiche delle bocche da forno e della camera di combustione, non essendosi conservato alcun elemento dell'alzato o del piano di cottura delle fornaci (CUOMO DI CAPRIO 1971-1972, pp. 438-439. Esse sono confrontabili con le strutture rinvenute ad Adro (BS) (BREDA 1994, p. 11), Lonato (BS) (ROSSI 1987, pp. 63-64) e Revere (MN) (ATTENE FRANCHINI 1987, p. 92).

¹⁸ Attestato alla quota di circa 35,50 m s.l.m.

¹⁹ Gli elementi interi misuravano 31,5x22,4x7,3 cm e 44x31x7 cm.

²⁰ È stato possibile separare le due fasi anche grazie all'individuazione di una stesura di limi puliti, che andava a separare i livelli di carbone e cenere tra la bocca del forno e i piani esterni di calpestio del primo ciclo dai livelli esito delle cotture successive al restauro della struttura ed i relativi piani di calpestio (UUSS 76, 90 e 322). Questi strati non hanno restituito materiale diagnostico utile alla definizione di una cronologia (si segnala solo un frammento di ago in osso da US 322).

²¹ Da US 2 si segnalano solo pochi frammenti non diagnostici in ceramica grigia.

²² L'ambiente pareva avere una fase precedente, pressoché coincidente per forma e dimensione,

rappresentata dai resti di un muro parallelo a quello sovradescritto, conservato appena poco più a sud, e da una grossa buca di palo con zeppatura in frammenti di laterizio, praticamente aderente al pilastro in muratura occidentale. Non era chiaro se anche la buca di palo US -389 potesse fare parte della struttura, allungando la copertura fino quasi alla bocca della fornace.

²³ Proveniente da US 422. Cfr. CIPRIANO-MAZZOCCHIN 2007, pp. 674-678, tab. 12.

²⁴ Proveniente da US 376. Cfr. CIPRIANO-MAZZOCCHIN 2007, pp. 674-678, tab. 12.

²⁵ Il bollo attestato tra l'età augustea e la prima età tiberiana proviene da US 88. Per i confronti e la cronologia del bollo nel contesto vicentino cfr. MAZZOCCHIN 2013, p. 100.

²⁶ L'attribuzione generica è dovuta all'impossibilità di verificare la tipologia del *praefurnium* (se singolo o doppio).

²⁷ Dal deposito di oblitterazione della buca di alloggiamento del mantice, US 34, proviene un *foliis* di Licinio (fig. 12e), datato al 317-318 d.C. (RIC VII, Ticinum 70, p. 371). Allo stato attuale dello studio del sito, questa moneta sembra essere l'unico elemento riferibile ad una frequentazione dell'area nel IV sec. d.C.

²⁸ Pucci 1992, p. 92.

²⁹ I mattoni erano legati e coperti da una sorta di impasto semifluido, che andava ad infiltrarsi nelle lacune tra un elemento e l'altro.

³⁰ Fosse localizzate attorno a fornaci e cave sono attestate anche in un insediamento produttivo di metà I sec. a.C. – II sec. d.C. di Caldogno (ROSSIGNOLI *et alii* 2015, p. 193) e Bosco di Nanto (ROSSIGNOLI-SCALZERI 2016, p. 49), ove sono state genericamente ricondotte al funzionamento della struttura pirotecnologica o al ciclo produttivo, come pozzetti, buche di palo e vasche per la decantazione dell'argilla. Quest'ultima interpretazione può adattarsi anche per le fosse rettangolari individuate a bacino Diaz, in quanto avan-

zata per buche simili di circa 2x1x0,25 m, individuate nel vicino sito di Ca' Brusà (Archivio Sabap VR-RO-VI).

³¹ I livelli di defunzionalizzazione del fossato sono stati individuati e scavati singolarmente (dal livello basale al tetto del riempimento sono: US 186 = US 299; US 187 = US 296; US 300 = US 110; US 284 = US 297).

³² L'esemplare tipo Ricci 2/231 può essere datato alla seconda metà I - inizi II sec. d.C.

³³ Cfr. OCK 2000, n. 846.

³⁴ Il frammento da US 186 trova in confronto stringente, soprattutto per la forma dell'*onkos*, con l'esemplare, a matrice più stanca ma conservato per una porzione maggiore, recuperato nel 1965 in via Gioberti, nella zona nota come "area del Brotton", lungo viale Ferrarin, a poca distanza dall'area del bacino Diaz oggetto del presente intervento (fig. 10b). Per la tipologia generale delle antefisse con maschera tragica entro palmetta si richiama l'esemplare rinvenuto negli scavi del Criptoportico di Vicenza del 1954 e databile intorno alla fine del I sec. a.C. (fig. 10c). Si segnala in questa sede anche il recente rinvenimento sporadico di un altro frammento della stessa tipologia di antefissa da Costabissara (VI). Per la tipologia e i confronti si veda STRAZZULLA 1987, pp. 382-383, tav. 91, nn. 470-471; per una sintesi dei rinvenimenti nella cd. "area del Brotton" cfr. MATTIELLO 2012, pp. 192-193, fig. 100.

³⁵ Dalla fondazione di uno di questi, US 286, provengono materiali riferibili alla fine I sec. a.C.-prima metà del I sec. d.C., come un frammento di terra sigillata padana Drag. 17A e vari frammenti di un'olpe in terra sigillata tipo *Conspectus Kd*. Cfr. ROSSI 2014, 200-201, tab. 16, fig. XLIX, 4.4.3-4.

³⁶ Contrariamente allo standard del sito, che ha restituito ben poco materiale. L'US 127 purtroppo è stata quasi completamente asportata dallo scasso per il canale moderno.

³⁷ RIC I, 427.

Bibliografia.

- ATTENE FRANCHINI 1987 = S. ATTENE FRANCHINI, Rovere (Mantova). Fornace per laterizi, in "Notiziario. Soprintendenza archeologica della Lombardia", 1987, pp. 91-93.
- BREDA 1994 = A. BREDA, *La fornace*, in *La fornace romana di Adro, Vela Laterizi, Corte Franca (BS)*, 1994, pp. 11-13.
- BRUNO *et alii* 2000 = B. BRUNO, S. TUZZATO, S. MAZZOCCHIN, *Ricerche archeologiche a Rosà, località Brega. Rapporto preliminare*, in "Quaderni di Archeologia del Veneto", XVI, 2000, pp. 100-109.
- CIPRIANO-MAZZOCCHIN 2007 = S. CIPRIANO, S. MAZZOCCHIN, *Produzione e circolazione di laterizi nel Veneto tra I secolo a.C. e II secolo d.C.: autosufficienza e rapporti con l'area aquileiese*, in G. Cuscito e C. Zaccaria (a cura di), "Aquileia dalle origini alla costituzione del Ducato longobardo. Territorio-Economia-Società", Trieste 2007, pp. 633-686.
- CAV II 1990 = *Carta Archeologica del Veneto*, vol II, Modena 1990.
- CUOMO DI CAPRIO 1971-1972 = N. CUOMO DI CAPRIO, *Proposta di classificazione delle fornaci per ceramica e laterizi nell'area italiana, dalla preistoria a tutta l'epoca romana*, in "Sibrium", XI, 1971-72, pp. 371-464.
- ROSSI 1987 = F. ROSSI, *Lonato (Brescia). Località Fornace dei Gorghetti. Complesso di fornaci di età romana*, in "Notiziario. Soprintendenza archeologica della Lombardia", 1987, pp. 59-64.
- GAMBA-CERCHIARO 2014 = M. GAMBA, K. CERCHIARO, *Vicenza, Corso Fogazzaro. L'acquedotto romano*, in "Notizie di Archeologia del Veneto", 1/2012, pp. 137-140.
- GAMBA-RAIMONDI 2013 = M. GAMBA, N. RAIMONDI, *Vicenza, Dal Molin. Indagini sul contesto rustico e l'acquedotto romano 2009-2011*, in "Quaderni di Archeologia del Veneto", XXVIII, 2012, pp. 106-109.
- MATTIELLO 2012 = F. MATTIELLO (a cura di), *Vicenza Romana. Un itinerario storico-archeologico tra paganesimo e pellegrinaggio*, Padova 2012.
- MAZZOCCHIN 2013 = S. MAZZOCCHIN, *Vicenza. Traffici commerciali in età romana. I dati delle anfore*, Trieste 2013.
- OCK 2000 = A. OXE, H. COMFORT, P.M. KENRICK, *Corpus Vasorum Arretinorum: second edition*, Bonn 2000.
- PUCCI 1992 = G. PUCCI (a cura di), *La fornace di Umbricio Cordo. L'officina di un ceramista romano e il territorio di Torrita di Siena nell'antichità*, Firenze 1992.
- RIC I = H. MATTINGLY, E. A. SYDENHAM, *The Roman Imperial Coinage*, Vol. I, Augustus to Vitellius, London 1972.
- RIC VII = P. M. BRUUN, *The Roman Imperial Coinage*, Vol. VII, Constantine and Licinius A.D. 313 – 337, London 1966.
- RIGONI-RAIMONDI 2013 = M. RIGONI, N. RAIMONDI, *L'acquedotto romano, in Vicenza, Dal Molin. Indagini sul contesto rustico e l'acquedotto romano 2009-2011*, in "Quaderni di Archeologia del Veneto", XXVIII, 2012, pp. 109-111.
- ROSSI 2014 = C. ROSSI, *Le necropoli romane di Padova Romana*, (Antenor Quaderni, 30), Padova 2014.
- ROSSIGNOLI *et alii* 2015 = C. ROSSIGNOLI, S. BONATO, S. TUZZATO, *Caldogno, insediamento a carattere produttivo lungo un'asse stradale a nord di Vicenza*, in "Notizie di archeologia del Veneto", 3/2014, pp. 190-194.
- ROSSIGNOLI *et alii* 2016 = C. ROSSIGNOLI, P. MICHELINI, S. TUZZATO, *"Ancora sulle 'vasche del Gua' fra Trissino e Arzignano: un ingegnoso sistema di recupero dei terreni ad uso agricolo"*, in "Studi e Ricerche", 23 (2016), pp. 57-64.
- ROSSIGNOLI-SCALZERI 2016 = C. ROSSIGNOLI, M. SCALZERI, *Lo studio dei materiali del complesso rustico-produttivo di età romana di Bosco di Nanto (Vicenza)*, in "Archeologia Veneta", XXXIX, 2016, pp. 48-69.
- SALZANI *et alii* = P. SALZANI, C. ROSSIGNOLI, D. BROMBO, D. ROSSETTO, *Indagini sul tracciato della Tangenziale Ovest di Vicenza*, c.s.
- STRAZZULLA 1987 = M. J. STRAZZULLA, *Le terrecotte architettoniche della Venetia romana. Contributo allo studio della produzione fittile nella Cisalpina (II a.C. - II d.C.)*, Roma 1987.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
marzo 2024*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*